

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ

Алимжанов С.И.¹

¹УзГУФКС преподаватель

Ёкубов Озодбек²

²51-22 группа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7340424>

Актуальность. Следовательно, обеспечение снижения рисков негативного влияния занятий футболом на здоровье и физическое развитие детей дошкольного возраста является необходимым условием. Обоснованные требования к качеству профессиональной подготовки тренеров по футболу, работающих с детьми дошкольного возраста, и реальными возможностями образовательной системы по обеспечению требуемого качества подготовки. Исходя из выше представленных противоречий, научной проблемой настоящих исследований определена потребность в научном обосновании педагогических условий, необходимых для рационального построения учебно-тренировочного процесса по футболу в группах детей дошкольного возраста.

Цель исследования - обоснование педагогических условий, оптимизирующих управление учебно-тренировочным процессом по футболу в группах детей дошкольного возраста.

Результаты исследований.

В ходе проведения научных исследований поэтапно решались основные задачи, определенные в соответствии с целью и выдвинутой гипотезой исследования.

Первая задача была посвящена изучению состояния вопроса относительно тенденций развития отечественного футбола, подготовки спортивных кадров и тренерского состава.

В результате анализа литературных источников было установлено: несмотря на развитие этого вида спорта и данной сферы деятельности в целом, в настоящий момент наблюдается множество проблем, которые привели к чувствительному снижению результативности выступлений клубных и сборных команд на международной арене; специалистами осуществляется активная научно-исследовательская деятельность, направленная на поиск новых знаний, которые могли бы стать основой коррекции процесса подготовки высококвалифицированных футболистов; по мнению ученых и ведущих специалистов, в детском футболе, с выходом на дошкольный возраст, образовалась актуальная и

очень важная проблема, связанная с необходимостью обеспечения требуемого качества профессиональной подготовки тренеров, работающих с данным возрастным контингентом.

В процессе решения второй задачи, связанной с выявлением особенностей реализации учебно-тренировочного процесса и его влияния на детей в группах дошкольного возраста, было установлено:

а) особенности эмоционально-делового взаимодействия между его участниками;

б) особенности управления действиями детей во время учебно-тренировочных занятий

огромное влияние родителей на детей во время учебно-тренировочных занятий, дилетантские действия которых чаще идут во вред, а не во благо, нельзя оставлять без внимания. Наиболее предпочтительным способом урегулирования данной ситуации, по нашему предположению, может быть организация созидательного взаимодействия тренера с родителями, нацеленного на достижение единой цели в виде планируемого спортивного результата;

Третья задача была посвящена разработке педагогических условий, способных восполнить недостающие профессиональные компетенции, необходимые для работы тренера с детьми дошкольного возраста.

Одним из приемлемых вариантов, способных восполнить недостающие профессиональные компетенции, является реализация спецкурса дополнительной профессиональной подготовки.

Экспериментальные данные показывают, что разработанный спецкурс не только возможно реализовать, но и получить достаточно высокий результат обучения: пополняется запас знаний; происходит формирование новых, профессионально востребованных компетенций. Кроме этого, реализуемые экспериментальные условия позитивно воздействуют на развитие способности более обоснованного выбора решений профессиональных задач. Алгоритм выбора действий и их обоснования приобретает пятиступенчатый вид в сравнении с трехступенчатым, который в основном наблюдается у работающих специалистов, не прошедших экспериментального спецкурса.

Четвертая задача в исследовании была посвящена обоснованию построения процесса управления учебно-тренировочными занятиями в группах детей дошкольного возраста, занимающихся футболом.

Поиск ее решения связан с установленным проявлением изменений, активностью родителей, стремящихся управлять действиями своих детей на тренировочном занятии.

По сути проблема достаточно ясна. Однако для ее решения необходимо прежде решить ряд вопросов.

В частности, требуется обеспечить готовность тренеров к работе с группами детей дошкольного возраста:

- обладать компетенциями в области дошкольного воспитания;
- их физического, физиологического и психологического развития;
- управления детским коллективом;
- детским спортом; обеспечить взаимодействия с родителями.

Указанные вопросы нашли свое решение в рамках образовательных возможностей, на перманентном уровне дополнительной, профессиональной, специальной подготовки тренеров по футболу, работающих с детьми дошкольного возраста. Это позволяет надеяться на успешную реализацию модели организационно-педагогических условий взаимодействия между участниками учебно-тренировочного процесса по футболу в группах детей дошкольного возраста, где родители являются полноправными его участниками. Основная идея оптимизации участия родителей в учебно-тренировочном процессе заключается в придании разобщенности организованных форм в виде социальной группы, с признаками коллектива. Целенаправленная работа тренера с родителями базируется на основе преобразования их статуса и соответственно их роли в этом процессе.

Реализация педагогических идей и основанных на них экспериментальных разработок позволила приблизиться к достижению главной цели – повышению эффективности и результативности учебно-тренировочного процесса по футболу в группах детей дошкольного возраста.

При этом необходимо отметить, что предложенные условия не оказывают негативного влияния на естественное физическое развитие дошкольников, занимающихся футболом. Но и не дают ярко выраженного преимущества в показателях физической подготовленности на уровне статистически достоверных различий. Хотя отмечается некоторое превосходство по всем регистрируемым показателям, что дает право рассчитывать на достижение достоверного превосходства в будущем.

Наиболее благоприятные результаты были получены в показателях технической подготовленности, где установлено статистически

достоверное превосходство экспериментальных условий над традиционными. Это позволяет утвердительно говорить о высокой эффективности педагогических воздействий, обеспеченных экспериментальными условиями, так как техническая подготовленность представляет собой результат обучения. Еще одним из подтверждений преимущества предложенных новшеств являются спортивные достижения экспериментальной группы. Анализ спортивных выступлений показал, что дети проявляют достаточно высокие навыки ведения спортивной борьбы, владения техническими приемами, командного взаимодействия и другое. Это позволило, участвуя в различных соревнованиях и турнирах, занимать призовые места не только во время проведения эксперимента, но и в последующем.

Заключение.

Таким образом, разработанные организационно-педагогические условия, предложенные для оптимизации учебно-тренировочного процесса по футболу в группах детей дошкольного возраста, являются эффективными и способствуют достижению высокой результативности в спортивной деятельности. То есть, полученные данные и их положительная оценка подтверждают правильность выдвинутой гипотезы и позволяют рекомендовать экспериментально опробованные условия к тиражированию в спортивных школах и центрах подготовки футболистов, где существуют группы детей дошкольного возраста.

Адабиётлар рўйхати:

1. Исмагилов Д. К. Инновационные системы физического воспитания учащейся молодежи // Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 1-3.
2. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания // Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
3. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом // Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
4. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
5. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти // Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.

6. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
7. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
8. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
9. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
10. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
11. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
12. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
13. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
14. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
15. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
16. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
17. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.

18. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
19. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
20. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.
21. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
22. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
23. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.
24. Igamberdiyev, O. R. "IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS." АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. 2021.
25. Қутлимуратов, И. Х. "Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 146-151.
26. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
27. Kutlimuratov, Izzatbek Khushnudovich. "Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football." Eurasian Journal of Sport Science 1.2 (2021): 61-65.
28. Қутлимуратов, И. Х. "ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ." Academic research in educational sciences 2.4 (2021): 1743-1751.
29. ҚУТЛИМУРАТОВ, ИХ. "ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ." Фан-Спортга 8 (2020): 38-40.Фан-Спортга, 38-40

30. Бекназаров, Ш. Қ. "Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 136-140.
31. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
32. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
33. Тўлаганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 57-59.
34. Туляганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ." Fan-Sportga 2 (2022): 20-23
35. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
36. Bobomuradov, Baburbek Kudratovich. "LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB." Инновационное развитие 4 (2017): 46-47.
37. НУРУЛЛАЕВА, Джамиля. "Бабурбек БОБОМУРАДОВ." О 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[1/7] ISSN 2181-7324.
38. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Центральноеазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.
39. Юлдашев, Муроджон Равшанович. "УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ЖЕНЩИН-ФУТБОЛИСТОК". Научный вестник Наманганского государственного университета 1.4 (2019): 246-251.
40. Юлдашев, М. Р. "ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ." СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 2019.
41. Юлдашов, Муроджон Р. "ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОК". Европейский

журнал исследований и размышлений в области образовательных наук, том 7.4 (2019).

42. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.

43. Ирисбаев, Максуд Турарович. "Особенности планирования физической подготовки футболистов." Science and Education 3.6 (2022): 993-996.

44. ПЎЛАТОВ, С.Н. "14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили." Фан-Спортга 3 (2020): 26-28.

45. Pulatov, Sirozhiddin Nuritdinovich. "Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years." Eurasian Journal of Sport Science 2.1 (2022): 116-119.

46. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS SHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.

47. Пулатов, С. Н. "ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 179-184.

48. Пулатов, С. Н. "АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА." Fan-Sportga 8 (2021): 55-56.

49. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.

